

**МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА МАКТАБГА ТАЙЁРЛОВ ГУРУХ
БОЛАЛАРИНИ АНИҚ ВА ТАБИЙ ФАНЛАРГА ҚИЗИҚИШЛАРИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШ МАҚСАДИДА ЛАБОРАТОРИЯ ХУДУДИНИ ТАШКИЛ
ЭТИШ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390834>

Gauhar Djanpeisova

Head of the Department of Preschool Education
Branch of the Russian State Pedagogical University named after
A.I. Herzen in Tashkent city, candidate
Pedagogical Sciences, Associate Professor

Джанпеисова Гаухар Эркиновна

А.И Герсен номидаги Россия давлат педагогика унверситетининг
Тошкент шаҳридаги филиали Мактабгача та'лим кафедраси мудирини,
педагогика фанлари номзоди, дотсент

Aziza Igamberdieva

Institute of Retraining and Advanced Training of Managers and
Specialists of Preschool Education Institutions, 1st year basic doctoral
student, majoring in Theory and Methods of Preschool Education and
Training.

Игамбердиева Азиза Абдурашитовна

Мактабгача таълим муассасалари раҳбар ва мутахассисларни
қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти,
мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси ихтисослиги 1-
босқич таянч докторанти

Аннотация: Мақолада “Илк қадам” давлат дастури асосида катта ва мактабга тайёрлов гуруҳ болажонларини эрта таълимга жалб этиш, қизиқишларини шакиллантириш, тасавурларини, дунёқарашларини кенгайтириш, ривожлантириш, қизиқарли энг асосийси хавфсиз лаборатория тажрибалари орқали мантиқий, эркин фикирлашга имкон яратиш, аниқ ва табиий фанларга бўлган дастлабки тушунчаларни уйғотиш, МТТларда илғор метод, технологиялар орқали фаолиятга янгича ёндашуви, кичик ва бўлажак олимларни етиштириш ва албатта мактабга сифатли тайёрлашдаги кутилаётган ижобий натижалар ёритилган.

Annotation: *In order to further improve the quality of education, to develop children's interest in specific sciences, to conduct interesting safe laboratory activities for children of large and pre-school groups on the basis of the state program "First Step" and to establish a special laboratory area for these experiments. the theory used is illuminated.*

Аннотация: В статье освещена теория, использованная на практике в целях улучшения качества обучения, повышения интереса детей к конкретным предметам, проведения интересных безопасных лабораторных занятий для детей старших и дошкольных групп на основе государственной программы "Первый шаг" и создания специальной лаборатории.

Калит сўзлар: Аниқ ва табиий фанлар, лаборатория ҳудуди, ўқув дастури, кўникмалар, мантиқий фикрлаш, мактабгача ёшдаги болалар, педагогика, ташаббускорлик, мактабгача таълим, тарбияланувчи, мустақил фикрли бўлиш, ҳар томонлама ривожланиш, мактабга тайёрлов гуруҳ.

Keywords: *Exact and natural sciences, laboratory area, curriculum, skills, logical sinking, preschoolers, pedagogy, initiative, preschool education, foster child, independent thinker, comprehensive development, school preparation group.*

Ключевые слова: Точные и естественные науки, лабораторная зона, учебный программа, навыки и умения, логическое мышление, дошкольного возраста, педагогика, инициативность, обучение, дошкольное образование, воспитанник, независимый мыслитель, всестороннее развитие, группа подготовки к школе.

Хозирги шиддатли замонда барча жабхаларда ривожланиш, ўсиш, тараққиёт бўлгани каби Мактабгача Таълим тизимида ҳам кўплаб ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Инсонларнинг илм олишга бўлган қизиқиши, талаблари, ривожланган давлатларнинг мактабгача таълим соҳасидаги салмоқли ўсиши, ватанимиз келажаги бўлган болажонларимизнинг эртанги ку тақдири, таълим соҳасидаги сифат кўрсаткичини ошириш.....

Мактабгача таълим тизимининг олдига ҳам қатор мақсад вазифалар ва топшириқларни қўяди. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики болаларни эрта ёшдан аниқ ва табиий фанларга ўйинлар, тажрибалар орқали жалб этиш, қизиқишларини ривожлантириш, атроф- муҳит, дунёни англаши учун боланинг ёшига,

ахборотларни қабул қилиш ҳолатига уйғун тарзда фаолиятлар олиб бориш сезиларли ижобий натижасини кўрсатмоқда.

МТТда лаборатория фаолиятлари ташкил этишдаги кутилаётган натижалар Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим тизимида ўзининг салмоқли, ижобий натижасини кўрсатади. Жумладан болажонларимиз лабораторияда ташкил этилган қизиқарли, энг асосийси хавфсиз тажрибалар орқали мантиқий эркин фикрлаш имкониятига эга бўладилар, болаларда экологик маъданият шаклланиши, Иқтидорларни ривожлантириш, Кичик олимлар ва тадқиқотчиларни яратиш, Назарияни амалиётга қўланилиш усулини шакллантириш, аниқ ва табиий фанларга бўлган қизиқишни уйғотиш, экспериментал ўйинларда болаларнинг қизиқиши, мустақиллиги, ташаббускорлигини ривожлантириш, назарий билимларни амалиётдаги тажриба ва кузатишлар орқали мустахкамлаш, болаларнинг ўзаро коммуникатив суҳбатга киришишлари, фикр алмашишлари ... ва бошқа бир қатор самарали натижаларга эришиш кўзда тутилган. Қўшимча сифатида ота оналар билан ҳамкорликни мустахкамлаш, МТТ га бўлган ишончини янада ошириш, келажагимиз бўлган болажонларнинг билимларини ривожлантириш, мустахкамлаш, кичик олимлари шакллантириш ва албатта мактабга сифатли тайёрлашда мазкур лаборатория ҳудуди ўзининг ижобий натижасини кўрсатади.

Мавзунинг долзарблиги: Албатта МТТ ларда давлат талаблари ва “Илк қадам” давлат дастури асосида марказларда фаолиятлар олиб борилади. Улардан бири “Илм-фан ва табиат” марказидир. Мазкур марказда ой, ҳафта кунларига оид тажрибалар, фаолиятлар олиб борилади. Болажонлар томонидан катта қизиқиш билан иштирок этилади. Таклиф этилаётган лаборатория ҳудуди эса айнан мазкур фаолиятни имкониятини яна ҳам кенгайтиради. Кутилаётган натижалар, мақсад ҳар иккисидан ҳам бир хил, аммо ёндашув бўйича имконият кенгайиши кузатилади.

Лаборатория тажрибаларидаги фойдаланилаётган барча керакли нарсалар табиий, хавфсиз, фойдали бўлиши инобатга олинади. Асосий мақсад эса келажагимиз бўлган мурғак қалб эгаларини етук, билимли, комил инсон этиб вояга етгазишда мактабгача таълим ташкилотининг ўз ҳиссасини қўшишдан иборат!

Муомонинг ўргангаллик даражаси: Бир қанча ривожланган мамлакатларнинг МТТларда, мактабгача таълим соҳасида илғор

методлардан қўллаб фаолият олиб боришини кузатишимиз мумкин. Хусусан лаборатория фаолиятларни жорий этилганини мактабгача таълим ташкилотидаги болажонларнинг салоҳияти ва дунёқарашлари, билим кўрсаткичларидан англаш мумкин. Юртимиз МТТ ҳудудида эса мактабга тайёрлов гуруҳ болалари учун лаборатория ҳудуди ташкил этилмаган ва давлат дастури, талаблари асосида лаборатория фаолиятлари ишлаб чиқилмаган. Мазкур лойиҳани йўлга қўйилиши Ўзбекистон мактабгача таълим соҳасида ўзининг ижобий ва салмоқли натижасини кўрсатади.

Натижаларнинг илмий асосланганлиги ва ишнинг амалий аҳамияти:

№2-сонли ДМТТнинг катта ва мактабга тайёрлов гуруҳида лаборатория фаолиятлари олиб борилди. Болажонларда мустақил ва эркин фикирлашга ўргатувчи илғор методларни қўлланганлиги, тадқиқий билиш ва самарали рефлексив фаолиятнинг амалда қўлланилиши ўз ижобий натижасини кўрсатди. Лойиҳанинг яратишда ТКТИ профессор ўқитувчилари ҳамкорлиги йўлга қўйилди ва ТКТИ раҳбарияти томонидан кўриб чиқилиб маққулланди.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Закон республики Узбекистан «Об образовании». ЗРУ-637 от 23.09.2020.

2. Закон “О дошкольном образовании и воспитании” Республики Узбекистан Принят Законодательной палатой 22 октября 2019 года. Одобрено Сенатом 14 декабря 2019 года. (Национальная база данных законодательства, 17.12.2019 г., № 03/19/595/4160; 27.04.2021 г., № 03/21/685/0373, 12.10.2021 г., № 03/21/721/0952)

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» УП № 4947 от 7 февраля 2017 года // Учитель Узбекистана. – Ташкент, 2017. – № 6 (2453). – 10 февраля. – 70 стр. <http://lex.uz/docs/3107036>

4. Шин А.В. Развитие дошкольного образования - стратегическая цель на ближайшие годы: <https://yuz.uz/ru/news/razvitiye-doshkolnogo-obrazovaniya---strategicheskaya-tsel-na-blijayshie-gody>

5. Абдуллаева Ш.А., Зайнитдинова М.А., Халикова Г.И. История педагогики (Учебник). 2017, 258 стр.

6. Абдуллаева Н.Ш. Мактабгача таълимни вариатив ёндашув асосида такомиллаштириш// пед.ф.б.ф.д. (PhD) диссертация автореферати –Тошкент: МТТРМҚТМОИ, 2019. – 25 б.